

TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA TALABALARNING ILMIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.

Tolipova Vasila Abduhakimovna

Toshkentdagi KIMYO xalqaro universiteti katta o'qituvchisi,
Arxitektura va shaharsozlik kafedrası,
Toshkent, O'zbekistan
vasila0012@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10526061>

Annotatsiya: Maqolada talabalarni estetik jihatdan tarbiyalashda tasviriy san'at fanining va o'qituvchining o'rni, oliy o'quv yurtlarida o'qitiladigan tasviriy san'at o'quv fanining maqsad-vazifasi, mazmun-mohiyatiga ko'ra turlari, tasviriy san'at talabalarda ma'naviy dunyoqarashni, g'oyaviy e'tiqodni shakllantirishda, fikrlash qobiliyatini, ko'rish xotirasini, ijodiy tasavvurni, badiiy didni, estetik hissiyotni o'stirishi haqida fikrlar berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Estetik, ijodiy tasavvur, badiiy did, estetik hissiyot, badiiy tarbiya, ma'naviy zavq, ijodiy tafakkur, rang birikmalari.

Аннотация: В статье рассматривается роль изобразительного искусства и учителя в эстетическом воспитании учащихся, цель и задачи обучения изобразительному искусству в университете, виды содержания, количество изобразительных искусств. духовное мировоззрение, мировоззренческие убеждения, мыслительные способности, зрительная память, творческое воображение, художественный вкус, эстетическое чувство.

Ключевые слова: эстетическое, творческое воображение, художественный вкус, эстетическое чувство, художественное воспитание, духовное наслаждение, творческое мышление, цветовые сочетания.

Abstract: The article deals with the role of fine arts and the teacher in the aesthetic education of students, the purpose and objectives of the teaching of fine arts at in universities - the types of fine arts, fine arts The horse is taught to develop students' spiritual outlook, ideological beliefs, thinking skills, visual memory, creative imagination, artistic taste, aesthetic sense.

Keywords: Aesthetics, creative imagination, artistic taste, aesthetic sense, artistic education, spiritual pleasure, creative thinking, color combinations.

Ijodkor shaxsning rivojlanishi, uning badiiy qobiliyatlari san'at fanini o'qitishning maqsad va vazifalari bilan bevosita bog'liq. Oliy o'quv yurtlarida tasviriy san'at darslari estetik tarbiyaning asosiy vositalaridan xisoblanib, talabalarni ma'naviy barkamol etib tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir. Tasviriy san'at darslarida talabalar ilmiy bilim asoslarini egallaydilar, borliqni

o'zlashtiradilar, bu esa ularni g'oyaviy, aqliy, axloqiy, estetik jihatdan tarbiyalashda samarali ta'sir ko'rsatadi. Tasviriy san'at darslari talabalarda ma'naviy dunyoqarashni, g'oyaviy e'tiqodni shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. U fikrlash qobiliyatini, ko'rish xotirasini, ijodiy tasavvurni, badiiy didni, estetik hissiyotni o'stiradi. Oliy ta'limda o'qitiladigan tasviriy san'at darslarining har bir turi (narsaning o'ziga qarab rasmini chizish, dekorativ rasm chizish, mavzu asosida rasm chizish, tasviriy san'at haqida suhbat) talabalar ijodiy qobiliyatining o'sishiga, dunyoqarashining shakllanishiga yordam beradi, ya'ni shaxsni har tomonlama kamol toptiradi. Tasviriy san'atning asosiy vazifalaridan biri talabalarga estetik, xususan, badiiy tarbiya berishdir. Estetik tarbiya - bu talabalarning hayotdagi, tabiatdagi, san'atdagi, jamiyatdagi go'zalliklarini to'liq idrok etish qobiliyatini tarbiyalashdir. Go'zallik kishilarning aqliga, qalbiga, irodasiga ta'sir etib, ma'naviy dunyoqarashini boyitadi. Estetikaning insonlarning ijodiy faoliyatlaridagi roli benihoya kattadir. Hayotga estetik munosabatda bo'lish ilhomning asosi hisoblanib, mehnatni quvonch va ma'naviy zavq manbaiga aylantirishga yordam beradi. Estetik tarbiya jarayonida kishilarning qarashlari, his-tuyg'ulari, didi shakllanadi. Bu shakllanish esa g'oyaviy-siyosiy tarbiya bilan, ijodiy tafakkurning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Hozirgi vaqtda talabalarimizning asosiy vazifalaridan biri talabalarda borliqni faqat ijodiy o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoj va qobiliyatni shakllantirishnigina emas, balki ularda go'zallik qonunlari asosida borliqni qaytadan qurish hissini tarbiyalash hamdir. Jamiyatimizdagi har bir inson qaysi sohada ish olib borayotganligidan qat'iy nazar go'zallik va nafislikni ko'ra bilishi va tushuna bilishi kerak. Talabalarning estetik jihatdan tarbiyalash maqsadida talaba ularga tabiatdagi go'zallikni, shakllarning turli-tumanligini ko'rsatadi. Talabaga quvonch, hayajon baxsh etgan tabiat go'zalliklari, so'z bilan tasvirlab bo'lmas rang birikmalari uzoq vaqtlargacha ularning xayolida saqlanadi. Manzaraning, daraxt shoxlarining, barglarning, gullarning o'ziga qarab rasmini chizish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish orqali talabalar tabiatga ko'proq qiziqadigan bo'ladilar. Bunday darslar talabalarga dunyoni keng va atroflicha ko'ra olishga, shuningdek ko'rish orqali olgan taassurotlari doirasini kengaytirishga, narsalar haqida aniq va to'liq tushunchalar hosil qilishga yordam beradi. Rasm chizish jarayonida talabalar narsalarning shakli, mutanosibligi, fazodagi holatlari, rangi va och-to'qlik nisbatlarini diqqat bilan o'rganadilar. Tasviriy san'at mashg'ulotlari talabalarning ko'rish orqali idrok etishini o'stiradi. Ko'z orqali

idrok etishni rivojlantirish deganda, biz maqsadga muvofiq kuzatish qobiliyatini tushunamiz, ya'ni narsa va hodisalarni solishtirish, ularning farqi va umumiy tomonlarini aniqlash, narsalarni shakl va tashqi ko'rinish jihatidan klassifikatsiyalashni anglaymiz. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, odamlar tashqaridan olayotgan har qanday ma'lumotlarining 90% dan ortiqrog'ini ko'z orqali oladi. Bu kishilar hayotida ko'zning roli beqiyos ekanligini ko'rsatib turibdi va u ko'zning imkoniyatlari o'rganishni talab etadi. Talabada esa ko'z xotirasini, uning imkoniyatlarini rivojlantirishda boshqa fanlarga qaraganda tasviriy san'at fani ancha ustun turadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda tasviriy san'atning insonlar hayotidagi roli yanada oydinlashadi. Oliy ta'limimiz dunyoviy ta'limga asoslangan bo'lib, har bir fanning oson, qisqa, asosli o'qitilishining pedagogik sharoitini yarata oladigan didaktik prinsiplarga amal qiladi. Bu prinsiplar: ilmiylik, izchillik, tarbiyaviylik, sistemalilik, ketmaketlik, onglik-faollik, ko'rgazmalilik, ijodkorlik, nazariyot bilan amaliyotning uzviyligi va yangi o'quv materiallari, o'quv fanlarini bir-biriga bog'liq holda o'qitishdan iborat bo'ladi. Shunday qilib, universitetlarda tasviriy san'atni o'qitish orqali bir qator ta'lim va tarbiyaviy vazifalar amalga oshiriladi. Bu vazifalarni amalga oshirish jarayoni o'z o'rnida talabalar tafakkurini rivojlantirish imkonini beradi, ularning tevarakatrof haqidagi tushunchalarini umumlashtiradi va chuqurlashtiradi. Shular asosida talabalarda materialistik dunyoqarash shakllantiriladi. universitetda tasviriy san'atni o'qitish realistik rasm chizishni o'rganish odamlarga qanday imkoniyatlar yaratishini atroflicha ko'rsatishni maqsad qilib qo'yadi. Talabalarga rasm chiza bilish har qanday ishda, har qanday mutaxassislikda qo'l kelishini tushuntirib berish kerak. Masalan: insonlarda yozishdan oldin chizish qobiliyatining shakllanganligini (ibtidoiy davrdagi qoyatoshlardagi tasvirlar), xozirda tasviriy faoliyatning boshqa fanlarni tushuntirishda qo'llanilishi, teatr, kino, multfilm, arxitektura, mashinasozlik, o'yinchoqlar, o'quv qurollarini dizaynlari, kitoblarni badiiy bezash ishlarida, xona interyer dizayni va ishlab chiqarishning boshqa ko'pgina soxalarida qo'llanilishini kuzatishimiz mumkin. Talabada tasviriy san'atning asosiy amaliy vazifalaridan biri talabalarni real rasm chizish usullari bilan qurollantirishdir. Buning uchun o'qituvchi talabalarga rasm chizish qurollari bilan qanday muomalada bo'lish, to'g'ri va egri chiziqlarni qanday o'tkazish, hajmli buyumlarni tekislikda qanday tasvirlay olish yo'llarini o'rgatadi. O'qituvchi talabalarning ijodiy qobiliyatlarini o'stirishni o'z oldiga vazifa qilib qo'yar ekan, o'qituvchi talabalar bilan ishlashning to'g'ri metodikasini ishlab chiqishi lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хасанов Р. Тасвирий санъат асослари. Тошкент, 2009.
2. Хасанов Р. Мактабда тасвирий санъатни ўқитиш методикаси. Дарслик. Тошкент, 2004.
3. Хасанов Р. Тасвирий санъатдан синфдан ташқари ишлар. Тошкент, 2017.
4. Oripov B.N. Tasviriy san'atni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyasi, didaktikasi va metodikasi. Toshkent, 2013.

